

UNDERSØKELSE OM STRØMFORBRUK

Næringsliv

For Statnett

04.05.2023

BAKGRUNN & ANALYSEMÅL

BAKGRUNN

Undersøkelsen ble gjennomført via telefonintervju (CATI):

- Gjennomføring i perioden: 2. mars. – 11. april.
- Totalt 1004 respondenter
- Målgruppe: virksomheter i 5 prisområder; NO1 (373), NO2 (289), NO3 (173), NO4 (83) og NO5 (86). Her er antall intervju per prisområde oppført i parentes

OM RAPPORTEN

Rapporten fokuserer i hovedsak på resultatene på totalnivå, samt på de ulike prisområdene som er målgruppen i undersøkelsen.

Det må vises aktsomhet ved tolkning av data der basen er liten, derfor vises det kun til totalnivå for spørsmål der basen er særlig lav.

Forskjeller mellom undergrupper og totalen kommenteres der det er signifikante forskjeller sammenlignet med totalen.

RESULTATER

1

NÆR HALVPARTEN HAR SPOTPRIS/TIMESPOT

Hvilken type strømavtale har virksomheten din?

i Sammenlignet med totalen er det signifikant færre i prisområde 1 og signifikant flere i prisområde 3 som har fastpris, hhv. 8 % og 19 %.

Blant jordbruk og drivhus er det signifikant flere som har spotpris/timespot (63 %).

I overnattings- og serveringsbransjen er det signifikant flere som har variabel pris (15 %) sammenlignet med totalen.

Det er signifikant flere i offentlig administrasjon og forsvar som har fastpris (18 %), enn gjennomsnittet.

De med 100 ansatte eller flere, har oftere fastpris (23 %).

58 % AV INDUSTRI & FJERNVARME I SØR HAR SPOTPRIS / TIMESPOT

Hvilken type strømavtale har virksomheten din?

FOR NÆR HALVPARTEN UTGJORDE STRØMKOSTNADENE 0-5 % AV KOSTNADENE

Hvor stor andel utgjorde strømkostnadene av virksomhetens kostnader i 2022?

Sammenlignet med totalen er det flere i prisområde 1 som har hatt strømkostnader som utgjorde 11-20 % (10 %) av totalkostnadene.

I prisområde 2 er det 52 % som hadde strømkostnader som utgjorde 0-5 %.

Hver tredje i prisområde 4 vet ikke hvor stor andel strømkostnadene utgjorde.

Det er signifikant flere i overnatting/servering (20 %) og jordbruk og drivhus (16 %) hvor strømkostnadene utgjorde 11-20 %.

I jordbruk og drivhus og kraftintensiv industri er det flere hvor strømkostnadene utgjorde 21-50 %, hhv. 11 % og 16 %.

OVER HALVPARTEN AV INDUSTRI & FJERNVARME HADDE ANDEL STRØMKOSTNADER PÅ 0-5 %, I BÅDE NORD OG SØR

Hvor stor andel utgjorde strømkostnadene av virksomhetens kostnader i 2022?

7 – © Ipsos
 Sør: Alle (N=748), Jordbruk og drivhus (n=50), All industri & fjernvarme (n=224), Handel/overnatting/servering (n=187), Tjenester (n=287)
 Nord: Alle (N=256), Jordbruk og drivhus (n=25), All industri & fjernvarme (n=73), Handel/overnatting/servering (n=61), Tjenester (n=97)

NÆR 2 AV 3 VIRKSOMHETER HAR GJENNOMFØRT TILTAK

Har virksomheten din gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader siden januar 2022?

i Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i prisområde 2 og færre i 3 som har gjennomført tiltak, hhv. 70 % og 50 %.

Det er signifikant flere i overnatting/servering (74 %) og signifikant færre i jordbruk og drivhus (49 %) som har gjennomført tiltak.

Blant de med 100 ansatte eller flere og de med 20-99 ansatte, er det signifikant flere som har gjennomført tiltak, hhv. 77 % og 68 %. Blant de med under 10 ansatte (56 %) er det signifikant færre.

BÅDE I NORD OG SØR HAR JORDBRUK OG DRIVHUS I MINDRE GRAD GJORT TILTAK

Har virksomheten din gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader siden januar 2022?

Sør: Alle (N=748), Jordbruk og drivhus (n=50), All industri & fjernvarme (n=224), Handel/overnatting/servering (n=187), Tjenester (n=287)
 Nord: Alle (N=256), Jordbruk og drivhus (n=25), All industri & fjernvarme (n=73), Handel/overnatting/servering (n=61), Tjenester (n=97)

UNDER HALVPARTEN IVERKSATTE TILTAK ETTER JANUAR 2022

Når begynte dere å iverksatte tiltak?

Filter: de som har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader (63 %)

Merk: Det ble ikke gitt svaralternativer for før januar 2022. Det er sannsynlig at den høye andelen som svarer januar 2022 også innebefatter en andel bedrifter med kontinuerlige tiltak som har pågått også før tidsperioden vi dekker

Det er signifikant flere i prisområde 4 (16 %) som iverksatte tiltak i oktober 2022.

Sammenlignet med totalen er det flere i kraftintensiv industri (66 %) som iverksatte tiltak innen januar/februar 2022.

Det er signifikant færre i handel (33 %) som iverksatte tiltak innen januar 2022.

I jordbruk og drivhus (8 %) er det signifikant flere som iverksatte tiltak i desember 2022.

Blant de med over 100 ansatte eller flere (66 %), er det signifikant flere som iverksatte tiltak innen januar 2022.

MER ENN HALVPARTEN GJENNOMFØRTE ENERGIEFFEKTIVISERINGSTILTAK

Hvilke(t) tiltak gjennomførte dere?

Filter: de som har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader og virksomhetstype 'Jordbruk & industri'

i Det er signifikant færre i jordbruk og drivhus (41 %) som har gjennomført energieffektiviseringstiltak, sammenlignet med totalen.

Blant de med under 10 ansatte (14 %) er det signifikant flere som har redusert deler av produksjonen.

64 % AV INDUSTRI & FJERNVARME I NORD INNFØRTE EFFEKTIVISERINGSTILTAK

Hvilke(t) tiltak gjennomførte dere?

Filter: de som har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader og virksomhetstype 'Jordbruk & industri'

Sør: Filter: de som har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader og virksomhetstype 'Jordbruk & industri' (N=181), Jordbruk og drivhus (n=28), All industri & fjernvarme (n=153)
 Nord: Filter: de som har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader og virksomhetstype 'Jordbruk & industri' (N=42), Jordbruk og drivhus (n=9), All industri & fjernvarme (n=33)

4 AV 10 SER LITEN MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE TILTAK

Hvorfor gjennomførte du/dere ingen tiltak?

Filter: de som ikke har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader og virksomhetstype 'Jordbruk & industri'

Sammenlignet med totalen oppgir flere i prisområde 5 manglende automatisert styring som en grunn til at de ikke gjennomførte tiltak.

MANGEL PÅ MULIGHET TIL Å GJØRE TILTAK I BEGGE LANDSDELER

Hvorfor gjennomførte du/dere ingen tiltak?

Filter: de som ikke har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader og virksomhetstype 'Jordbruk & industri'

6 AV 10 REDUSERTE INNETEMPERATUR / VENTILASJON

Hvilke(t) tiltak gjennomførte dere?

Filter: de som har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader og virksomhetstype 'Annet'

Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i prisområde 2 (71 %) og signifikant færre i 3 (44 %), som har redusert innetemperatur/ventilasjon.

Det er signifikant flere i prisområde 4 (11 %) som har flyttet virksomhet til områder med lavere strømpris.

I prisområde 3 (4 %) er det signifikant færre som har installert utstyr som gjør det mulig å flytte deler av strømforbruket til timene med lavest strømpris i løpet av et døgn.

I overnatting/servering er det signifikant flere (14 %) som har redusert åpningstider.

I offentlig administrasjon er det signifikant flere som har byttet til alternativ energikilde (34 %)

BEDRIFTER I SØR HAR I STØRRE GRAD REDUSERT INNETEMPERATUR / VENTILASJON

Hvilke(t) tiltak gjennomførte dere?

Filter: de som har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader og virksomhetstype 'Annet'

Sør: Filter: de som har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader og virksomhetstype 'Annet' (N=319), Handel/overnatting/servering (n=130), Tjenester (n=186)
 Nord: Filter: de som har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader og virksomhetstype 'Annet' (N=88), Handel/overnatting/servering (n=35), Tjenester (n=50)

4 AV 10 SER LITEN MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE TILTAK

Hvorfor gjennomførte du/dere ingen tiltak?

Filter: de som ikke har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader og virksomhetstype 'Annet'

Det er signifikant flere i prisområde 2 (17 %) som oppgir for stor usikkerhet om strømprisene forblir høye, som grunn.

Det er signifikant flere i prisområde 3 (17 %) som oppgir fastprisavtale på strøm som grunn, mens i prisområde 4 er det signifikant flere som sier at kontrakter måtte leveres på eller god aktivitet/omsetning måtte prioriteres (13 %).

I private tjenester er det flere som brukte lite strøm fra før (45 %) og som hadde liten mulighet til å gjennomføre tiltak (49 %).

I NORD SIER 41% I TJENESTESEKTOR AT MANGEL PÅ TILTAK SKYLDES LITE FORBRUK

Hvorfor gjennomførte du/dere ingen tiltak?

Filter: de som ikke har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader og virksomhetstype 'Annet'

Sør

Nord

85 % GJORDE TILTAK PÅ GRUNN AV ØKONOMI

Hvorfor gjorde dere tiltak?

Filter: de som har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader (63 %)

Sammenlignet med totalen er det signifikant færre i prisområde 3 (76 %) som gjorde tiltak på grunn av økonomi.

Det er signifikant færre i handelen (4 %) som gjorde tiltak på grunn av bærekraft, enn totalen.

I offentlig administrasjon og forsvar er det signifikant færre som gjorde tiltak på grunn av økonomi (68 %), mens det er signifikant flere som gjorde tiltak på grunn av bærekraft (19 %) og omdømme (4 %).

Blant de med 100 ansatte eller flere (76 %) er det færre som gjorde tiltak på grunn av økonomi.

TJENESTESEKTOR I SØR HAR I MINDRE GRAD INNFØRT TILTAK GRUNNET ØKONOMI

Hvorfor gjorde dere tiltak?

Filter: de som har gjennomført tiltak for å redusere strømforbruket eller strømkostnader

NÆR HALVPARTEN VIL HA FINANSIELL STØTTE FOR ENERGIEFFEKTIVISERING

Hva må være på plass for at strømforbruket i deres virksomhet kan bli mer fleksibelt og/eller energieffektivt?

Sammenlignet med totalen mener signifikant færre i prisområde 5 (26 %) at bedre strømavtaler med incentiver for energieffektivisering/fleksibilitet må være på plass.

Det er signifikant flere i jordbruk og drivhus (17 %) som mener at man ikke kan eller ikke ønsker å ha et mer fleksibelt eller energieffektivt strømforbruk, enn totalen.

I annen industri (55 %) er det signifikant flere som ønsker seg finansiell støtte for energieffektivisering, enn totalen.

I overnatting/servering er det signifikant flere som ønsker seg bedre strømavtaler med incentiver for energieffektivisering/fleksibilitet (47 %) og finansiell støtte for smart styring av strømforbruket (48 %).

I private tjenester (46 %) ønsker seg signifikant flere teknologisk utvikling, enn totalen.

MAJORITET I NORD ØNSKER FINANSIELL STØTTE TIL ENERGIEFFEKTIVISERING

Hva må være på plass for at strømforbruket i deres virksomhet kan bli mer fleksibelt og/eller energieffektivt?

Sør

Nord

BESKRIVELSE AV UTVALGET

2

BAKGRUNNSVARIABLER

BRANSJE

PRISOMRÅDE

ANTALL ANSATTE

NOTAT OM FEILMARGINER

Kort forklaring om feilmarginer og hvordan man bør forholde seg til dem når man leser rapporten

Antall observasjoner	Prosentresultat							
	5/95	10/90	15/85	20/80	25/75	30/70	40/60	50/50
20	8.6	12.0	14.2	16.0	17.4	18.3	19.6	20.0
50	6.2	8.5	10.1	11.3	12.2	13.0	13.9	14.1
75	5.0	6.9	8.2	9.2	10.0	10.6	11.3	11.5
100	4.4	6.0	7.1	8.0	8.7	9.2	9.8	10.0
150	3.6	4.9	5.8	6.5	7.1	7.5	8.0	8.2
200	3.1	4.2	5.0	5.7	6.1	6.5	6.9	7.1
250	2.8	3.8	4.5	5.1	5.5	5.8	6.2	6.3
300	2.5	3.5	4.1	4.6	5.0	5.3	5.7	5.8
400	2.2	3.0	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.0
500	1.9	2.7	3.2	3.6	3.9	4.1	4.4	4.5
600	1.8	2.5	2.9	3.3	3.5	3.7	4.0	4.1
700	1.6	2.3	2.7	3.0	3.3	3.5	3.7	3.8
800	1.5	2.1	2.5	2.8	3.1	3.2	3.5	3.5
900	1.5	2.0	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.3
1000	1.4	1.9	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2

← NO4 (n=83)

← NO1 (n=373)

← Total (n=1,004)

Resultatene i rapporten og tabellvedlegget er beheftet med feilmarginer som i alle andre utvalgsundersøkelser: Totaltall fra undersøkelsen er beheftet med feilmarginer på **+/- 1,4 – 3,2 prosentpoeng** (se nederste linje i tabellen).

Feilmarginer for resultater brutt ned på undergrupper vil være større (se eksempel for prisområder i gult). Tabellen til venstre angir tilnærmede anslag for feilmarginene ved ulike resultater. Mer eksakte anslag krever imidlertid omfattende spesialberegninger i hvert enkelt tilfelle – noe som ikke kan fremstilles i tabellform.

De eksakte feilmarginene kan være både større og mindre enn dem som er angitt i tabellen. De tabulerte verdiene vil som regel gi en god indikasjon på pålitelighetsnivået til de enkelte resultater.

Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen i tabellen angir et såkalt 95 % konfidensintervall som er slik at vi med 95 % sikkerhet kan si at det dekker det sanne resultatet.

TEAMET

LARS ERIK LIE

Seniorkonsulent

LarsErik.Lie@ipsos.com

EMILIE LUNDERBYE

Research Executive

Ipsos

Emilie.Lunderbye@ipsos.com